

DISKURSIV MARKERLAR BO'YICHA TURLI QARASHLAR

Safoyeva Sadokat Nasillovna

Buxoro davlat pedagogika instituti

Xorijiy tillar kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10776435>

Annotatsiya: Ushbu maqolada diskursiv-pragmatik markerlar tushunchalari, shu bilan birga, bir qator olimlar tomonidan ushbu markerlar to'g'risidagi fikrlarini ko'rib chiqqanmiz.

Kalit so'zlar: pragmatika, diskurs, marker, transkotigorial, funksional, formal.

Hozirgi tilshunoslikda pragmatik va diskursiv markerlar tushunchasi yetarlicha uzoq vaqtdan beri olimlar e'tiborida desak mubolag'a bo'lmaydi. Uni o'rganishning yarim asrlik tarixi davomida minglab mavzuga oid maqolalar, monografiyalar paydo bo'ldi.

Agar dastlabki ishlarda diskursiv markerlarni matn uyg'unligi nuqtai nazaridan o'rganilgan bo'lsa, bugungi kunda tadqiqotchilar tomonidan uning har xil janrlarda formal-diskursiv va pragmatik funksiyalari [Brizuela, Andersen, Stallings 1999; Дубровская 2008; Когут 2016], hamda tillararo aloqa va tarjimalardagi [Sankoff et al. 1997; Mattsson 2009; Моргун 18 2015; Шилихина 2015] o'rni bo'yicha o'rganilib kelinmoqda. Markerlarni o'rganish nafaqat sinxron [Schweinberger 2014; Викторова 2016], balkim diaxron tarzda [Brinton 1996], shu bilan bir qatorda tipologik nuqtai-nazaridan [Fleischman 1999; Смирнова 2015] ham o'rganilayotganini aytib o'tish lozim.

B.Freyzer pragmatik markerlarni leksik iboralarni ifodalovchi funksional sinfi ya'ni segment diskursning bir qismi bo'lsa hamki, biroq propozitsional tarkibni tashkil qilmaydi, faqatgina murojaat qiluvchining munosabatini bildiradi xolos degan fikrni olg'a suradi [Fraser 1990: 386].

A.A.Kibrikni diskursiv markerlar bo'yicha quyidagi fikrlarni olg'a suradi: diskursiv markerlar-bu "gapiruvchi va tinglovchi o'rtasidagi diskursiv jarayonni tartibga soluvchi ahamiyatsiz so'z va iboralar". Freyzer kabi Kibrik ham markerlarni hech qanday propozitsional ma'lumotni o'zida saqlamasligini, ularning " funksiyalari esa diskursiv oqimni tashkil qilish va tartibga solishini" ta'kidlaydi. [Кибрик, Подлесская 2009].

I.P Massalina ham "diskursiv markerlarni maxsus so'zlar toifasiga tegishli bo'lib, uning muhim jihati bu diskursning funksiyalarini bevosita bog'laydi" deb ta'kidlaydi [Массалина 2009: 212].

Yuqoridagi fikrlarga qo'shilgan holda, diskursiv markerlar funksional o'ziga xoslikni ifodalashini shu bilan bir qatorda, bayon qilinayotgan fikrga hech qanday informasion mazmun bermasligini ham ta'kidlaymiz. Bunga ishonch hosil qilish uchun esa shunchaki bir jumladan diskursiv markerni olib qo'ysak bo'ldi. Ma'lum bo'ladiki, gapni mazmunida hech qanday o'zgarish yuz bermaydi. Biroq, funksional muhimlik bilan, ya'ni uni targ'ib qilish, muvofiqlik va yaxlitlik bilan ajralib turadi, shuningdek suhbatdoshlarning shaxslararo va "daraja-rollar" ini tartibga soladi.

Fikrimizcha, diskursiv (pragmatik) markerlarni aniqlashdagi funksional umumiylikdan tashqari, uning grammatik (morfologik va sintaktik) jihatiga e'tiborimizni qaratishimiz lozim. Birinchi o'rinda ta'kidlashimiz lozimki, diskursiv markerlar hech qanday alohida leksik-grammatik til birliklar sinfini tashkil qilmaydi: markerlar sinfiga nutqning turli qismdagi so'zlar kiradi (va, yaxshi, ehtimol,um), shuningdek iboralar (bir tarzda, ko'proq yoki kamroq)

yoki gaplar (Shubha yo'qki...). Y.Yu.Viktorova o'zlarining ishlarida, diskursiv markerlarni transkategorial birliklar guruhi deb ham ataydi.

Ikkinchidan, diskursiv markerlar nafaqat propositsion bayonotlarda, balki gapdagi sintaktik strukturani yasashda ham ishtirok etmaydi [Мишиева 2015: 64] va osonlikcha gapni strukturaviy holatga hech qanday ta'sir ko'rsatmagan holda olib ham qo'yilishi mumkin. Misol uchun: -Are you fine? -Well, I have headache.

Boshqacha aytganda, diskursiv markerlar sintaktik "ishtirok etmaslik" deb xarakterlanadi [Aijmer 2002: 2].

Xulosa qilib aytganda, o'rganalivotgan birliklarni funksional va grammatik xususiyatlarni asos qilib olsak, diskursiv yoki pragmatik markerlarga quyidagicha ta'rif bersak bo'ladi: diskursiv markerlar bu-til birliklarning transkategorial guruhi bo'lib, ular o'z navbatida diskursni tashkil qilish va tartibga solishga yordam beradi, lekin gapning sintaktik guruhiga kiritilmaydi.

References:

1. Andersen, G. Pragmatic Markers and Sociolinguistic Variation: A Relevance-theoretic Approach to the Language of Adolescents. – Amsterdam: Benjamins, 2001. – 366 p.
2. Sankoff, G., Thibault, P., Nagy, N., Blondeau, H., Fonollosa, M., Gagnon, L. Variation in the Use of Discourse Markers in a Language Contact Situation // Language Variation and Change. – 1997. – Vol. 9. – P.191–217.
3. Викторова, Е. Ю. Вспомогательная система дискурса: проблемы выделения и специфики функционирования: дис. ... д-ра филол. наук: 10.02.19. / Викторова Елена Юрьевна. – Саратов, 2016. – 617 с
4. Fraser, B. An Account of Discourse Markers // International Review of Pragmatics. – 2009. – Vol. 1. – P. 1–28.
5. Nasilloevna, S. S. (2021). The image of a woman in a Victorian novel.
6. Aijmer, K. English Discourse Particles: Evidence from a Corpus. – Amsterdam: John Benjamins, 2002. – 298 p
7. Nasilloevna, S. S. THE CONNOTATIVE MEANINGS OF NOUN AND ADJECTIVE LEXEMES IN UZBEK AND ENGLISH LANGUAGES Qayumova Nigora Muxtor kizi. *SCIENTIFIC REPORTS OF BUKHARA STATE UNIVERSITY*, 79.
8. Nasilloevna, S. S. (2023). SEMANTICS OF CONFLICT-CONTAINING PROVERBS AND APHORISMS IN LINGUOCOGNITIVE AND LINGUOCULTURAL ASPECTS. *Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities*, 11(4), 1956-1965.